

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЛИТОС»**Исомадинова Л.К., Хамидова Ф.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Мочекаменная болезнь (уролитиаз) остаётся одной из наиболее распространённых патологий мочевыделительной системы, характеризующейся высоким уровнем рецидивирования и выраженными метаболическими нарушениями. В последние годы особое внимание уделяется ранней диагностике литогенных изменений мочи с использованием современных лабораторных технологий, включая систему «Литос». Система «Литос» представляет собой современный лабораторный метод оценки литогенных свойств мочи, основанный на анализе процессов кристаллизации и коллоидной стабильности. Метод позволяет выявлять ранние предклинические изменения, предрасполагающие к камнеобразованию. Его преимуществами являются высокая чувствительность, неинвазивность и возможность комплексной оценки физико-химических характеристик мочи. Применение системы «Литос» повышает точность диагностики и позволяет прогнозировать риск развития и рецидива мочекаменной болезни.

Ключевые слова: Мочекаменная болезнь, Литос-система, кристаллы, минеральный обмен.

ASSESSMENT OF METABOLIC DISORDERS IN WOMEN WITH UROLITHIASIS USING THE “LITHOS” SYSTEM**Isomadinova L.K., Khamidova F.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Urolithiasis remains one of the most common pathologies of the urinary system, characterized by a high recurrence rate and pronounced metabolic disorders. In recent years, special attention has been paid to the early diagnosis of lithogenic changes in urine using modern laboratory technologies, including the “Lithos” system. The “Lithos” system is a modern laboratory method for assessing the lithogenic properties of urine, based on the analysis of crystallization processes and colloidal stability. This method allows the detection of early preclinical changes that predispose to stone formation. Its advantages include high sensitivity, non-invasiveness, and the possibility of a comprehensive assessment of the physicochemical characteristics of urine. The use of the “Lithos” system improves diagnostic accuracy and allows prediction of the risk of development and recurrence of urolithiasis.

Keywords: Urolithiasis, Lithos system, crystals, mineral metabolism.

АЁЛЛАРДА СИЙДИК-ТОШ КАСАЛЛИГИДА МЕТАБОЛИК БУЗИЛИШЛАРНИ «ЛИТОС» ТИЗИМИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ**Исомадинова Л.К., Хамидова Ф.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сийдик-тош касаллиги (уролитиаз) сийдик чиқариш тизимининг энг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб, юқори рецидивланиш даражаси ва яққол метаболик бузилишлар билан характерланади. Сўнги йилларда замонавий лаборатория технологиялари, жумладан «Литос» тизими ёрдамида сийдикдаги литоген ўзгаришларни эрта аниқлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Литос» тизими — бу сийдикнинг литоген хусусиятларини баҳолашга қаратилган замонавий лаборатория усули бўлиб, кристалланиш жараёнлари ва коллоид барқарорлигини таҳлил қилишга асосланган. Ушбу усул тош ҳосил бўлишига олиб келувчи эрта, клиник белгиларсиз ўзгаришларни аниқлаш имконини беради. Унинг афзалликлари юқори сезгирлик, инвазив эмаслиги ҳамда сийдикнинг физик-химёвий хусусиятларини комплекс баҳолаш имкониятидан иборат. «Литос» тизимини қўллаш таххис аниқлигини оширади ва сийдик-тош касаллигининг ривожланиши ҳамда рецидив хавфини башорат қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: Сийдик-тош касаллиги, Литос тизими, кристаллар, минерал алмашинув.

e-mail: lolaisomadinova@gmail.com, khamidovaf.m.05@mail.ru

Целью данного исследования явилось изучение изменений показателей мочи у женщин с мочекаменной болезнью с применением системы «Литос». В исследование включено 30 женщин с клинически и инструментально подтвержденной мочекаменной болезнью, проходивших лечение в многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ). Средний возраст пациенток составил $34,6 \pm 6,2$ года. Контрольную группу составили условно здоровые женщины ($n=15$).

Анализ мочи проводился с использованием системы «Литос», позволяющей оценить уровень кристаллизации, литогенность и структурные изменения. У пациенток с мочекаменной болезнью выявлено достоверное повышение литогенности мочи ($p<0,05$), увеличение количества кристаллов оксалатов кальция (у 73,3% пациенток) и фосфатов (у 46,7%). Нарушения коллоидной стабильности мочи наблюдались в 66,7% случаев.

Проведенный биохимический анализ сыворотки крови выявил статистически значимые изменения минерального обмена у пациенток с мочекаменной болезнью.

Установлено, что средний уровень общего кальция в основной группе составил $2,62 \pm 0,14$ ммоль/л, что достоверно превышает аналогичный показатель в контрольной группе ($2,34 \pm 0,11$ ммоль/л, $p<0,05$). Полученные данные свидетельствуют о наличии тенденции к гиперкальциемии у пациенток с уролитиазом, что является одним из ключевых патогенетических факторов формирования кальций содержащих конкрементов.

Повышение уровня кальция может быть обусловлено усиленной резорбцией костной ткани, нарушением почечной экскреции или изменениями гормональной регуляции (в частности, паратиреоидного гормона), что требует дальнейшего углубленного изучения.

Анализ уровня фосфора также показал его увеличение в основной группе ($1,52 \pm 0,18$ ммоль/л) по сравнению с контрольной ($1,21 \pm 0,15$ ммоль/л). Несмотря на то, что различия по фосфору носили характер тенденции, выявленные изменения могут свидетельствовать о нарушении фосфорно-кальциевого обмена и способствовать образованию фосфатных камней.

Полученные данные свидетельствуют о выраженных метаболических нарушениях у пациенток с мочекаменной болезнью и подтверждают высокую диагностическую значимость системы «Литос» в оценке литогенных свойств мочи.

Цель исследования: Изучить изменения физико-химических свойств мочи у женщин с мочекаменной болезнью с использованием системы «Литос» и оценить уровень микроэлементов крови (кальций, фосфор).

Задачи исследования: Оценить литогенные свойства мочи у пациенток с мочекаменной болезнью. Изучить характер кристаллизации мочи с помощью системы «Литос».

Материалы и методы: Настоящее исследование было выполнено на базе многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ) и носило проспективный сравнительный характер. В исследование были включены 45 женщин, которые были распределены на две группы. Основную группу составили 30 пациенток с клинически и инструментально подтвержденной мочекаменной болезнью. Диагноз устанавливался на основании клинических данных, результатов ультразвукового исследования почек, а также лабораторных показателей. Контрольную группу составили 15 практически здоровых женщин, не имеющих признаков патологии мочевого выделительной системы. Всем участницам исследования проводился комплекс лабораторно-инструментальных обследований. Общий анализ мочи выполнялся стандартными методами с оценкой физических, химических и микроскопических показателей. Дополнительно проводилось исследование мочи с использованием системы «Литос», позволяющее определить степень литогенности, характер кристаллизации и состояние коллоидного равновесия мочи. Для оценки состояния минерального обмена у всех обследованных определяли уровень общего кальция и фосфора в сыворотке крови с использованием биохимических методов анализа. Ультразвуковое исследование почек проводилось с целью подтверждения диагноза, а также визуализации конкрементов и оценки состояния мочевого выделительной системы.

Анализ мочи с применением системы «Литос» продемонстрировал выраженные нарушения литогенных свойств у пациенток основной группы по сравнению с контрольной.

Результаты исследования: Анализ мочи с применением системы «Литос» продемонстрировал выраженные нарушения литогенных свойств у пациенток основной группы по сравнению с контрольной.

Повышенная литогенность мочи была выявлена у 24 из 30 обследованных женщин (80%), что свидетельствует о высокой предрасположенности к процессам камнеобразования. При микроскопическом анализе наиболее часто определялись кристаллы оксалата кальция - у 22 пациен-

ток (73,3%), что указывает на доминирование оксалатного типа нарушений. Фосфатные кристаллы выявлены у 14 пациенток (46,7%), что может быть связано с изменениями pH мочи и нарушениями фосфорно-кальциевого обмена(1-таблица).

Кроме того, у 20 пациенток (66,7%) отмечалось снижение коллоидной стабильности мочи, что отражает нарушение защитных механизмов, препятствующих агрегации кристаллов и формированию конкрементов.

Сравнительный анализ количественных показателей показал, что средний уровень литогенности в основной группе составил $2,8 \pm 0,4$, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в контрольной группе ($1,2 \pm 0,3$, $p < 0,05$).

Биохимическое исследование крови выявило достоверное повышение уровня кальция у пациенток с мочекаменной болезнью ($2,62 \pm 0,14$ ммоль/л) по сравнению с контрольной группой ($2,34 \pm 0,11$ ммоль/л, $p < 0,05$). Уровень фосфора также был выше в основной группе ($1,52 \pm 0,18$ ммоль/л против $1,21 \pm 0,15$ ммоль/л), однако различия носили характер тенденции(2-таблица).

Таблица 1.

Показатели литогенных свойств мочи у обследованных пациенток

Показатель	Абс. число (n=30)	%
Повышенная литогенность мочи	24	80,0%
Кристаллы оксалата кальция	22	73,3%
Фосфатные кристаллы	14	46,7%
Снижение коллоидной стабильности	20	66,7%

Таблица 2.

Сравнительная характеристика лабораторных показателей (M ± m)

Показатель	Основная группа (n=30)	Контрольная группа (n=15)	p
Литогенность мочи	$2,8 \pm 0,4$	$1,2 \pm 0,3$	$< 0,05$
Кальций крови (ммоль/л)	$2,62 \pm 0,14$	$2,34 \pm 0,11$	$< 0,05$
Фосфор крови (ммоль/л)	$1,52 \pm 0,18$	$1,21 \pm 0,15$	$> 0,05^*$

*различия статистически недостоверны, отмечается тенденция к повышению

Проведённый корреляционный анализ выявил умеренную положительную связь между уровнем кальция в сыворотке крови и степенью кристаллизации мочи ($r = 0,62$), что подтверждает участие нарушений кальциевого обмена в усилении литогенеза.

Обсуждение: Полученные результаты свидетельствуют о том, что у женщин с мочекаменной болезнью формируется комплекс метаболических и физико-химических нарушений, способствующих камнеобразованию. Существенное повышение литогенности мочи, выявленное у большинства пациенток, отражает изменение её структуры и перенасыщение солями, прежде всего кальция.

Преобладание кристаллов оксалата кальция указывает на ведущую роль оксалатно-кальциевого механизма в формировании конкрементов, что согласуется с современными представлениями о патогенезе уролитиаза. Одновременно выявление фосфатных кристаллов свидетельствует о многофакторности процесса и участии различных метаболических путей.

Снижение коллоидной стабильности мочи является важным патогенетическим звеном, поскольку именно коллоидные системы обеспечивают ингибирование роста и агрегации кристаллов. Нарушение этого механизма приводит к ускоренному формированию микролитов.

Выявленное повышение уровня кальция в крови подтверждает наличие системных нарушений минерального обмена, которые, в свою очередь, усиливают экскрецию кальция с мочой и способствуют кристаллизации. Тенденция к повышению уровня фосфора также может играть дополнительную роль в изменении физико-химических свойств мочи.

Применение системы «Литос» позволило не только зафиксировать наличие кристаллов, но и комплексно оценить литогенный потенциал мочи, включая её структурные и коллоидные характеристики. Это делает данный метод особенно ценным для ранней диагностики и профилактики рецидивов мочекаменной болезни.

Выводы: Проведённое исследование показало, что у женщин с мочекаменной болезнью наблюдаются выраженные нарушения литогенных свойств мочи, проявляющиеся её перенасыщением солями кальция, активной кристаллизацией и снижением коллоидной стабильности.

Использование системы «Литос» позволяет выявлять ранние изменения в структуре мочи, что существенно расширяет возможности доклинической диагностики и оценки риска камнеобразования.

Установлено, что повышение уровня кальция в сыворотке крови достоверно связано с усилением процессов кристаллизации, что подтверждает ключевую роль нарушений минерального обмена в патогенезе уролитиаза.

Комплексный подход, включающий исследование мочи с использованием системы «Литос» и оценку биохимических показателей крови, повышает диагностическую точность и может быть рекомендован для прогнозирования течения заболевания и разработки индивидуализированных профилактических мероприятий.

Список литературы:

1. Аляев Ю.Г., Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 320 с.
2. Пытель Ю.А., Борисов В.В. Урология. – М.: Медицина, 2019. – 512 с.
3. Tiselius H.G. Epidemiology and medical management of stone disease // *BJU International*. – 2020. – Vol. 125(1). – P. 10–15.
4. Türk C., Neisius A., Petrik A. et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. – European Association of Urology, 2023.
5. Pearle M.S., Goldfarb D.S., Assimos D.G. et al. Medical management of kidney stones // *Journal of Urology*. – 2019. – Vol. 202(6). – P. 1153–1160.
6. Worcester E.M., Coe F.L. Clinical practice. Calcium kidney stones // *New England Journal of Medicine*. – 2018. – Vol. 379. – P. 954–963.
7. Curhan G.C. Epidemiology of stone disease // *Urologic Clinics of North America*. – 2018. – Vol. 45(2). – P. 157–165.
8. Pak C.Y. Kidney stones // *Lancet*. – 2017. – Vol. 351. – P. 1797–1801.
9. Коган М.И., Лопаткин Н.А. Клиническая урология. М.: Практическая медицина, 2021. – 768 с.
10. Smith R.C., Rosenfield A.T. Imaging of urinary tract stone disease // *Radiology*. – 2019. – Vol. 291(3). – P. 660–673.
11. Evan A.P. Physiopathology and etiology of stone formation // *Urologic Clinics of North America*. – 2019. – Vol. 46(2). – P. 155–167.
12. Daudon M., Jungers P. Clinical value of crystalluria and quantitative morphoconstititional analysis of urinary calculi // *Nephrology Dialysis Transplantation*. – 2018. – Vol. 33. – P. 1154–1162.
13. Арутюнян А.В., Григорьев А.В. Метаболические нарушения при мочекаменной болезни // *Нефрология*. – 2021. – № 5. – С. 45–52.
14. Khan S.R. Reactive oxygen species and kidney stone disease // *Journal of Urology*. – 2019. – Vol. 202(3). – P. 436–445.
15. Coe F.L., Evan A., Worcester E. Kidney stone disease // *Journal of Clinical Investigation*. – 2018. – Vol. 115(10). – P. 2598–2608.

Для цитирования: Исомадинова Л.К., Хамидова Ф.М. Оценка метаболических нарушений у женщин с мочекаменной болезнью с использованием системы «ЛИТОС» // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 677–680. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19639106>